

УДК 338 (338.24)
DOI: 10.5281/zenodo.17841069

СМЕЛИК Роман Григорьевич,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Доктор экономических наук, профессор, руководитель ОНК «Институт управления
и территориального развития»; email: smelikrom@mail.ru*

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы продовольственной безопасности как одного из составных элементов общей системы экономической безопасности. Дано понятие продовольственной безопасности, а также рассмотрены подходы к определению данного подхода. Проанализированы принципы государственной политики в области продовольственной безопасности. На основе данных архивных документов исследованы отдельные вопросы обеспечения продовольственной безопасности в Западной Сибири XVIII – начале XIX веков с целью определения возможности использования исторического опыта в современных условиях. В частности, рассмотрены отдельные вопросы обеспечения безопасности готовой продукции на винокуренных заводах Западной Сибири. Кроме этого, проанализированы отдельные элементы системы обеспечения продовольственной безопасности в Сибирском казачьем войске: сельское хозяйство, рыбалка, овцеводство, аренда сенокосов. Рассмотрена структура экономической безопасности предприятия. Изучены документы, подтверждающие особое значение обеспечения продовольственной безопасности. Исследованы отдельные вопросы технологической безопасности на винокуренных заводах Западной Сибири в периоды XVIII – начало XX веков. Проанализированы направления обеспечения экономической безопасности готовой продукции на винокуренных заводах. Сделан вывод о возможности использования исторического опыта в решении отдельных вопросов обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федерации. Особое внимание уделено сельскому хозяйству Западной Сибири в период XVIII–XIX веков. Подробно рассмотрены такие виды сельскохозяйственной деятельности, как рыболовство и скотоводство, в том числе овцеводство.

Ключевые слова: продовольственная безопасность; безопасность готовой продукции; Западная Сибирь; винокуренный завод; Сибирское казачье войско; сельское хозяйство; рыбалка; овцеводство; аренда сенокосов

Для цитирования: Смелик, Р. Г. Продовольственная безопасность в системе экономической безопасности: исторический опыт // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 3. С. 95–104. DOI: 10.5281/zenodo.17841069.

Статья поступила в редакцию: 08.10.2025.

Статья принята к публикации: 03.12.2025.

UDC 338 (338.24)
DOI: 10.5281/zenodo.17841069

Roman G. SMELIK,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Economics, Professor, Director; e-mail: smelikrom@mail.ru*

FOOD SECURITY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY: HISTORICAL EXPERIENCE

Abstract. *The paper considers the issues of food security as one of the components of the overall system of economic security. The concept of food security is given, and approaches to defining this approach are considered. The principles of state policy in the field of food security are analyzed. Based on archival documents, individual issues of food security in Western Siberia in the 18th – early 19th centuries are studied in order to determine the possibility of using historical experience in modern conditions. In particular, individual issues of ensuring the safety of finished products at distilleries in Western Siberia are considered. In addition, individual elements of the food security system in the Siberian Cossack Army are analyzed: agriculture, fishing, sheep farming, hayfield lease. The structure of the economic security of the enterprise is considered. Documents confirming the special importance of ensuring food security are studied. Individual issues of process safety at distilleries in Western Siberia in the periods of the 18th – early 20th centuries are studied. Directions of ensuring the economic security of finished products at distilleries are analyzed. A conclusion is made on the possibility of using historical experience in solving individual issues of ensuring food security in the Russian Federation. Particular attention is paid to agriculture in Western Siberia during the 18th and 19th centuries. Agricultural activities such as fishing and livestock farming, including sheep farming, are examined in detail.*

Keywords: *food security; safety of finished products; Western Siberia; distillery; Siberian Cossack Army; agriculture; fishing; sheep farming; field-renting for haymaking*

For citation: Smelik, R.G. (2025). Food security in the system of economic security: historical experience. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(3), 95–104. DOI: 10.5281/zenodo.17841069. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/10/08.

Accepted: 2025/12/03.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение. Цель настоящей статьи состоит в исследовании отдельных вопросов обеспечения продовольственной безопасности и определении возможности использования исторического опыта в современных условиях РФ.

Объект исследования – предприятия отдельных отраслей, обеспечивающих продовольственную безопасность в дореволюционной России.

Предмет исследования – основные элементы системы продовольственной безопасности, в том числе технологическая безопасность, безопасность готовой продукции продовольственной и сельскохозяйственной отраслей.

Продовольственная безопасность – это сложное и многоуровневое понятие. На сегодняшний день существует несколько научных подходов к рассмотрению этого вопроса. В предыдущих научных работах мы сформулировали свою позицию [2, 3]. Она заключается в том, что продовольственная безопасность является структурным элементом общей экономической безопасности и представляет собой такое состояние экономики страны, при котором гарантируется стабильное обеспечение перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем, а население – достаточным количеством безопасных и полноценных продуктов питания с учетом получаемых доходов, а также относительная независимость от импорта сырья и продовольствия. Основными принципами государственной политики в области продовольственной безопасности являются:

- физическая доступность к достаточной в количественном отношении, безопасной и питательной пище;
- экономическая доступность к продовольствию должного объема и количества всех социальных групп населения;
- автономность и экономическая самостоятельность национальной продовольственной системы;
- надежность, т. е. способность национальной продовольственной системы минимизировать влияние сезонных, погодных и иных

колебаний на снабжение продовольствием населения;

- устойчивость, означающая, что национальная продовольственная система развивается в режиме расширенного воспроизводства.

Немаловажную роль в обеспечении продовольственной безопасности играет технологическая составляющая.

В данном разделе мы попытаемся дать оценку методик обеспечения безопасности готовой продукции на винокурных заводах Западной Сибири XVIII–XX веков и возможности их использования в современных условиях.

Это имеет отношение к предприятиям, выпускающим готовую продукцию.

Экономическая безопасность предприятия в современных условиях – это сложное и системное понятие. В связи с этим на сегодняшний день существует несколько трактовок этого понятия, основанных на разных научных подходах. В предыдущих научных работах мы достаточно подробно осветили этот вопрос. [2]. Наша позиция заключается в том, что под экономической безопасностью предприятия понимается состояние эффективного использования ресурсов для предотвращения вызовов и угроз и обеспечения его устойчивого функционирования. Структура экономической безопасности предприятия многослойна и многоэлементна. Наиболее значимыми элементами этой структуры необходимо признать:

- финансовую безопасность;
- кадровую безопасность;
- технологическую безопасность;
- правовую безопасность
- экологическую безопасность;
- информационную безопасность;
- силовую безопасность.

Сущность технологической составляющей экономической безопасности предприятия заключается в том, насколько уровень используемых технологий соответствует современным требованиям. В основе этого находятся процессы переработки исходного сырья и материалов, способы производства, хранения

и транспортировки готовой продукции. Для предприятий, производящих продукты питания и обеспечивающих пищевую безопасность, основой экономической безопасности являются процессы выявления и устранения возможных проблем, чтобы гарантировать, что конечный продукт соответствует стандартам и требованиям.

В последнее время проблемы обеспечения безопасности пищевой продукции, иными словами, пищевая безопасность, носит актуальный характер. Так, в апреле 2025 года состоялась XIV международная научно-практическая конференция «Пищевая безопасность» [13]. В марте 2025 года в Общественной палате РФ состоялись общественные слушания по проблемам обеспечения безопасности пищевой продукции [12]. В ходе этих мероприятий было отмечено неудовлетворительное состояние вопросов технологической безопасности на немалом количестве предприятий, производящих продукты питания. Особенно это относится к предприятиям, производящим молочную продукцию. Отмечается рост объема продукции, в которой, в нарушение технологии, молочные жиры заменяют растительными. С точки зрения экономической безопасности это фальсификация готовой продукции, т.е. несоответствие реального состава тому, что заявлено техническим регламентом. Доля такой продукции по годам следующая¹.

Молоко:

- 2023 г. – 14,6 %;
- 2024 г. – 14,8 %

Сливочное масло:

- 2023 г. – 19,7 %;
- 2024 г. – 24,8 %

Россельхознадзор постоянно находит продукцию из сырья «неизвестного происхождения».

В феврале 2025 года в России раскрыли массовое производство поддельной «молочки». 14 крупных производителей молочной

продукции подозреваются в крупной фальсификации. Производители выдавали за натуральное масло и творог продукцию с добавлением запрещенной трансклутаминазы, фитостероинов и растительных жиров, не предусмотренных рецептурой².

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, научный интерес вызывает анализ возможности использования исторического опыта решения проблем экономической безопасности готовой продукции. Нам удалось достаточно подробно исследовать отдельные вопросы технологической безопасности на винокурных заводах Западной Сибири в периоды XVIII – начало XX веков [1].

Основной продукцией, производимой на винокурных заводах, были спирт и водка. Как свидетельствуют исторические документы, производство водки на Руси началось более 500 лет назад. Возникновению этого производства Россия обязана византийским традициям. В Византии вино в чистом виде никогда не употребляли, а смешивали его с водой. Эта привычка легла в основу происхождения водки как напитка: спирт стали разбавлять водой. Причем спирт в России производили на основе ржи и пшеницы. Россия того времени была крупнейшим производителем зерна и обладала запасами ржи, превышающими объем, необходимый для потребления в виде хлебопродуктов.

Основными направлениями обеспечения экономической безопасности готовой продукции на винокурных заводах необходимо признать следующие:

- подробное документирование и тщательная детализация разного рода затрат на производство готовой продукции;
- наличие специальных контролеров за соблюдением технологии и норм расходов при производстве готовой продукции;
- персональная ответственность непосредственных участников производственного процесса изготовления готовой продукции.

1 FoodSafety – крупнейшее профессиональное сообщество в сфере пищевой безопасности [Электронный ресурс.]. Доступ из: <https://foodsafety.ru/>. Дата доступа: (18.05.2025)

2 Общественная палата Российской Федерации [Электронный ресурс.]. Доступ из <https://opr.ru/>. Дата доступа: (15.05.2025)

В качестве подтверждения приведем несколько примеров из производственной деятельности винокуренных заводов.

По данным Успенского винокуренного завода конца XVIII века [4], документирование затрат на изготовление готовой продукции велось в хронологическом порядке, итог подводился ежемесячно. Содержание записей достаточно подробное. В них указаны характер технологической операции, конкретный человек, ее осуществлявший. После каждой записи, на полях другим почерком сделана пометка «Верно». Эту запись делал контролирующий работник по итогам проверки. Сырье для производства готовой продукции учитывалось на отдельных страницах: хмель, солод, рожь, пшеница и тому подобное. При этом использовалось два измерителя: натуральный – пуды; денежный – рубли и копейки. Выпуск готовой продукции документировался отдельно: вино и водка. Единицами измерения были ведра и рубли с копейками.

На Екатерининском винокуренном заводе в качестве разрешительных документов для выпуска вина и водки использовались Указы ее Императорского Величества Самодержицы Всероссийской, касающиеся завода. В документах за 1790 год приложены копии девяти таких указов [5].

В начале XX века надзор за производством и выпуском готовой продукции на винокуренных заводах в России осуществляло Управление акцизными сборами. Работа этого государственного органа была направлена на более детальный контроль производственного процесса. С этой целью были разработаны и внедрены новые формы для документирования технологических процессов выпуска готовой продукции. Особенностью этих форм было типографское исполнение. Это означает, что они были едиными для всех винокуренных заводов России [6].

Основной документ прихода и расхода спирта назывался «Подвальная книга». Записи делали очень подробно. Особое внимание уделяется качеству изготовленного спирта, которое выражается в качестве градусов безводного

спирта, определенного нормативом, – не ниже 70 градусов.

Основной документ производства готовой продукции назывался «Винокуренная книга». Здесь используется специальная технологическая терминология. Прежде всего это «затор», под которым понимается замешивание порции сырья, иными словами, это порция браги, замешанная по специальному рецепту.

Под «выкуркой» понимается процесс перегонки браги и получение спирта. Винокуренная книга дает полное представление о составляющих компонентах сырья для производства спирта. Особое внимание в книге отведено показаниям контрольного прибора «снаряда». Полученный спирт подробно документируется по трем совокупностям: по объему в ведрах; по крепости в градусах; по общему количеству градусов безводного спирта. Структура винокуренной книги позволяет определить норму выхода спирта и отклонения от нормы в большую или меньшую сторону.

Несколько позже Акцизное управление разработало еще один обязательный для всех винокуренных заводов документ. Он имел название «Операционный отчет». Его основная идея заключалась в том, чтобы отразить в одном документе и производство, и потребление, и распределение, и технологию, и нормативы, и фактические показатели на винокуренных заводах. Интерес вызывает наличие в операционном отчете специальной графы, где указывалась избранная заводчиком система брожения браги. Кроме того, такая форма операционного отчета давала возможность учитывать нормы выхода готовой продукции и отклонения от них. С точки зрения экономической безопасности это означает, что контролируется не только сама готовая продукция, но и технология производства на разных стадиях.

В документах Акцизного управления за 1910 год есть еще один документ, играющий определенную роль в процессе обеспечения экономической безопасностью. Это «сведения по Дмитровскому № 2 винокуренному заводу» [6]. Этот документ сделан в виде опросника, вопросы и бланк отпечатаны в типографии.

Ответы же написаны рукой. Содержание вопросов и ответов имеет большую степень аналитичности. Детально отражены процесс закваски (затирки) браги, периоды затирки в течение месяца, количество переработанного сырья, источники приобретения сырья, количество работников на производстве, объемы выручки, использование отходов производства. Интересен вопрос о личности винокура, его образовании и жаловании. Это говорит о том, что винокур занимал основное место в организации производственного процесса. С позиции экономической безопасности готовой продукции это означало усиление персональной ответственности винокура за качество и количество произведенной продукции.

Таким образом, на винокурных заводах Западной Сибири в XVIII – начала XX веков существовала достаточно стройная и эффективная система экономической безопасности готовой продукции. Эта система основывалась на подробном документировании и тщательной детализации разного рода затрат на производство готовой продукции, на специальных контролерах за соблюдением технологии и норм расходов на производство готовой продукции, на высокой персональной ответственности непосредственных участников производственного процесса изготовления готовой продукции. По нашему мнению, исторический опыт может быть использован сегодня в обеспечении экономической безопасности готовой продукции. Особую актуальность это имеет в решении проблемы обеспечения безопасности пищевой продукции, иными словами, в пищевой безопасности.

Исследуя исторический опыт обеспечения продовольственной безопасности, невозможно оставить без внимания сельское хозяйство. Сельскохозяйственной деятельностью в Западной Сибири в период XVIII–XIX веков занимались многие. Это крестьяне-единоличники, крестьяне-общинники, крепостные крестьяне, казаки. Единой системы организации сельскохозяйственных работ не существовало. В ходе исследования архивных документов мы пришли к выводу, что наиболее эффективная

система организации сельского хозяйства существовала в Войсковом хозяйственном управлении Сибирского казачьего войска. По нашему мнению, это обусловлено следующим. Сибирское казачье войско в военное время предназначалось, естественно, для участия в боевых действиях. Но в мирное время казачье войско занималось хозяйственной деятельностью. Казаки стояли станицы и крепости, сеяли и пахали, собирали урожай, занимались скотоводством, рыбалкой. Главной хозяйственной особенностью Сибирского казачьего войска с точки зрения продовольственной безопасности было самообеспечение. В связи с этим в Сибирском казачьем войске существовало Войсковое хозяйственное правление, основная задача которого состояла в организации всей хозяйственной деятельности, в том числе сельского хозяйства. Это обстоятельство дает нам основание использовать архивные документы Войскового хозяйственного правления Сибирского казачьего войска для рассмотрения некоторых аспектов решения вопросов продовольственной безопасности [7; 8; 9; 10; 11].

Особенностью организации сельскохозяйственной деятельности было достаточно подробное документирование всех операций. Из данных «исходящего журнала» за 1804 год необходимо сделать вывод, что этот документ предназначался для составления краткого отчета о проделанной работе за каждый день. В него вносились сведения:

- о рапортах вышестоящему руководству;
- о распоряжениях по казачьему войску;
- о сельскохозяйственных заготовках, о продажах и о других хозяйственных делах;
- о выдаче денег;
- о количественном составе казачьего войска;
- о расходе продовольствия (муки, крупы, овса).

Одним из документов, подтверждающих особое значение обеспечения продовольственной безопасности, была «ведомость о выдаче провианта в каждую казачью семью». Такая ведомость оформлялась ежемесячно. В соответствии с ней осуществлялось распределение

заготовленной сельскохозяйственной продукции. Особенностью было то, что получатели продовольствия располагались в ней не в алфавитном порядке, а в соответствии со служебным положением: урядники, сотники, пятидесятники, младшины, казаки. Ежемесячно по одной ведомости проходило 50–60 человек. При этом в ведомости, кроме фамилии, обязательно указывалось полное имя получателя.

Все сельскохозяйственные работы в Сибирском казачьем войске осуществлялись на основании приказов. В архивных документах Войскового хозяйственного правления за 1821 год мы обнаружили приказы в полки о весенних работах. Сами приказы издавались в произвольной форме. В них указывались виды работ, сроки их проведения, количество привлекаемых к работам казаков. Обязательным приложением к приказам была «ведомость о состоящих в местах расположения полка чинов за месяц». Главная цель этой ведомости – точный учет людей, которых можно привлекать к хозяйственным работам. С позиций сегодняшнего дня необходимо признать, что такая система позволяла эффективно обеспечивать рабочей силой решение вопросов обеспечения продовольственной безопасности.

Одной из разновидностей сельскохозяйственных работ в целях обеспечения продовольственной безопасности в Сибирском казачьем войске считалась рыбалка. Дело в том, что на территории Западной Сибири существовало достаточно большое количество естественных водоемов с обилием рыбы. Поэтому добыча велась казаками в промышленных масштабах.

В архивных документах Войскового хозяйственного правления за 1822 год сохранилось «Дело о Бухтарминской рыбалке».

Из анализа этого документа можно сделать представление об общих правилах добычи и реализации рыбы. Еженедельно пятидесятник или сотник подавал рапорт в Войсковое хозяйственное правление о проведенной рыбалке. Рапорт составлялся в произвольной форме. На обороте рапорта, в обязательном порядке, представлялась информация о продаже

рыбы, сдаче рыбы, о принятой в войсковой погреб рыбе и т.п. Для понимания масштабов добычи рыбы воспроизведем фрагмент «Ведомости какое количество продано рыбы, икры ниже значит августа 15 дня 1822 года». Обратим внимание, что это данные за один день.

В разных местах продано рыбы:

- осетрины – 8 пудов 19 фунтов по 6 рублей 50 копеек;
- стерляди – 2 пуда по 6 рублей 50 копеек;
- икры – 8 пудов по 1 рублю.

Итого денег – 76 рублей 8 $\frac{3}{4}$ копеек.

Данные этого документа свидетельствуют о том, что рыбалка имела промышленные масштабы. Добыча рыбы играла существенную роль в обеспечении продовольственной безопасности на территории Западной Сибири.

К сельскохозяйственной деятельности, кроме рыболовства, в Сибирском казачьем войске в полной мере можно отнести скотоводство. Особое внимание уделялось овцеводству. Овцы в большей мере соответствовали условиям Сибири. Они были неприхотливы, им было достаточно корма, от них получали шерсть, молоко, мясо. В связи с особой значимостью овцеводства в обеспечении продовольственной безопасности в войсковом хозяйственном правлении Сибирского казачьего войска была создана целая система. Основу этой системы составляла ежемесячная информация казачьих старшин всех станиц, полков, крепостей о состоянии «экономических овец». Все овцы были разделены на три возрастные группы: большие, полугодовалые и малые. Отдельно учитывался прирост за счет рождения овец. Кроме этого, отдельно учитывалась естественная убыль за счет падежа овец. По количеству овец, указанному в архивных документах, мы можем сделать вывод о том, что уровень развития овцеводства в казачьем войске соизмерим с показателями современных средних сельскохозяйственных предприятий. Особый интерес вызывает система продажи овец. В основе системы рапорт войскового старшины о продаже овец. В рапорте указывались дата и место продажи, а также излагались подробно

обстоятельства продажи. Кроме этого, фиксировалась информация о местах продажи овец, о категории проданных овец, о числе проданных овец и количестве вырученных в результате продажи денег. Особенностью является то, что цена продажи овец не зависела от места продажи. Большая овца везде продавалась по цене 2 рубля 72 ½ копейки. Малая овца везде продавалась по 1 рублю.

Исследуя вопросы обеспечения продовольственной безопасности, нельзя оставить без внимания отдельные элементы системы сведений собранного урожая. За каждый год в Восковое хозяйственное правление каждый уездный начальник подавал сведения об урожае основных сельскохозяйственных культур. Эти сведения с позиции сегодняшнего дня имеют высокую степень аналитичности. В них, в частности, учитывалось и количество посеянного, и количество собранного урожая, и потребность на хлеб, причем потребность на хлеб как общая, так и в расчете на одного человека. Более того, указывалось, сколько из потребности будет покрываться из старого и из нового урожая. На основе нормирования определялся даже излишек урожая. Интерес представляет и анализ средней цены на полученный урожай. В зависимости от географического расположения казачьих уездов в 1891 году средняя цена за пуд находилась в следующих интервалах:

- рожь – от 4 рублей 75 копеек до 11 рублей 60 копеек;
- пшеница – от 7 рублей 12 копеек до 12 рублей 32 копеек;
- ячмень – от 4 рублей 65 копеек до 10 рублей 84 копеек.

Мы видим, что цены имели значительные колебания. Это говорит прежде всего об использовании рыночного механизма ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. Любопытны и единицы измерений, используемые в сельском хозяйстве. Это десятины, четверти, пуды, возы и т.д. Кроме того, в документах систематически размещалась информация о состоянии полей, затоплениях, заготовке сена, достаточности заготовок для зимовки,

о ранних заморозках и влиянии на урожай, на продаваемость урожая, дожди, засухи и т.п. Такая информация играла важное значение в решении вопросов продовольственной безопасности.

Рассматривая продовольственную безопасность на уровне отдельного человека, интерес вызывает система использования сенокосных мест. Особенность состоит в следующем. Все сенокосные участки принадлежали казачьему войску и назывались «войсковыми участками». Каждый казак мог взять участок в аренду на определенный срок, выплачивая при этом арендные платежи. Станичный атаман оформлял и выдавал каждому арендатору документ, подтверждавший право аренды. Из этого документа ясно, какой участок арендуется, какая годовая арендная плата; определены сроки аренды. Далее арендатор сдавал деньги в счет арендной платы станичному атаману. Атаман составлял квитанцию и платил эти деньги в Казначейство. Основой такой системы являлась персональная ответственность за денежные средства, полученные в качестве арендных платежей. Она давала возможность для арендатора решать вопросы продовольственной безопасности на достаточно большой промежуток времени, от года и более.

Заключение.

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать несколько выводов:

- продовольственная безопасность является составным структурным элементом экономической безопасности, гарантирует стабильное обеспечение перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем, а население – достаточным количеством продуктов питания, обеспечивает относительную независимость от импорта сырья и продовольствия;
- в Западной Сибири в XVIII – начале XX веков существовала достаточно стройная и эффективная система обеспечения продовольственной безопасности. Эта система основывалась на решении вопросов

- безопасности готовой продукции, технологической безопасности, безопасности пищевой продукции, эффективной системе организации сельского хозяйства;
- на винокуренных заводах Западной Сибири система экономической безопасности готовой продукции основывалась на подробном документировании и тщательной детализации разного рода затрат, на специальных контролерах за соблюдением технологии и норм расходов, на высокой персональной ответственности непосредственных участников производственного процесса изготовления готовой продукции;
 - в Войсковом хозяйственном правлении Сибирского казачьего войска существовала эффективная система организации сельского хозяйства. Главной хозяйственной особенностью Сибирского казачьего войска с точки зрения продовольственной

безопасности было самообеспечение. Все виды сельскохозяйственной деятельности тщательно документировались. Существовала строгая система отчетности по вертикали. В системе распределения готовой продукции использовалось нормирование;

- в Сибирском казачьем войске в обеспечении высокого уровня продовольственной безопасности значительную роль играла система сведений собранного урожая, система его распределения, а также рыбалка, овцеводство, система аренды сенокосов;
- по нашему мнению, исторический опыт, исследуемый нами на основе архивных документов материалов государственного архива Омской области, может быть использован сегодня в решении отдельных вопросов обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федерации.

Список источников

1. Развитие экономики и учета в Западной Сибири (XVIII – начало XX века). Монография / Р. Г. Смелик – Омск, 2010. – 176 с.
2. Смелик Р. Г. Экономическая безопасность бизнеса / Р. Г. Смелик, А. В. Баженова. – Омск, 2020. – 200 с.
3. Экономическая безопасность в концепции национальной безопасности Российской Федерации (на примере региона). Предпринимательство и национальная безопасность / Смелик Р. Г. Монография. Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь. 2024. 325 с.
4. Материалы государственного архива Омской области: Фонд 2, дело 38 – Сибирский генерал-губернатор.
5. Материалы государственного архива Омской области: Фонд 2, дело 150 – Сибирский генерал-губернатор.
6. Материалы государственного архива Омской области: Фонд 21, депо 65 – Сибирский генерал-губернатор.
7. Материалы государственного архива Омской области: Фонд 67, дело 17 – Войсковое казачье управление Сибирского казачьего войска.
8. Материалы государственного архива Омской области: Фонд 67, дело 73 – Войсковое казачье управление Сибирского казачьего войска.
9. Материалы государственного архива Омской области: Фонд 67, дело 104 – Войсковое казачье управление Сибирского казачьего войска.
10. Материалы государственного архива Омской области: Фонд 67, дело 134 – Войсковое казачье управление Сибирского казачьего войска.
11. Материалы государственного архива Омской области: Фонд 67, дело 367 – Войсковое казачье управление Сибирского казачьего войска.

References

1. Smelik, R. G. (2010). *Razvitie ekonomiki i ucheta v Zapadnoy Sibiri (XVIII – nachalo XX veka)* [Development of Economy and Accounting in Western Siberia (18th – Early 20th Century)]. Omsk. (In Russ.).
2. Smelik, R. G., Bazhenova, A. V. (2020). *Ekonomicheskaya bezopasnost' biznesa* [Economic Security of Business]. Omsk. (In Russ.).
3. Smelik, R. G. (2024). *Ekonomicheskaya bezopasnost' v kontseptsii natsional'noy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii (na primere regiona)* [Economic Security in the Concept of National Security of the Russian Federation (on the Example of a Region)]. In: *Predprinimatel'stvo i natsional'naya bezopasnost' [Entrepreneurship and National Security]*. Minsk: Academy of Management under the President of the Republic of Belarus. (In Russ.).
4. *Materialy gosudarstvennogo arkhiva Omskoi oblasti [State Archive of Omsk Oblast]*. Fund 2, File 38. Siberian GovernorGeneral. (In Russ.).
5. *Materialy gosudarstvennogo arkhiva Omskoi oblasti [State Archive of Omsk Oblast]*. Fund 2, File 150. Siberian GovernorGeneral. (In Russ.).
6. *Materialy gosudarstvennogo arkhiva Omskoi oblasti [State Archive of Omsk Oblast]*. Fund 21, File 65. Siberian GovernorGeneral. (In Russ.).
7. *Materialy gosudarstvennogo arkhiva Omskoi oblasti [State Archive of Omsk Oblast]*. Fund 67, File 17. Military Cossack Administration of the Siberian Cossack Host. (In Russ.).
8. *Materialy gosudarstvennogo arkhiva Omskoi oblasti [State Archive of Omsk Oblast]*. Fund 67, File 73. Military Cossack Administration of the Siberian Cossack Host. (In Russ.).
9. *Materialy gosudarstvennogo arkhiva Omskoi oblasti [State Archive of Omsk Oblast]*. Fund 67, File 104. Military Cossack Administration of the Siberian Cossack Host. (In Russ.).
10. *Materialy gosudarstvennogo arkhiva Omskoi oblasti [State Archive of Omsk Oblast]*. Fund 67, File 134. Military Cossack Administration of the Siberian Cossack Host. (In Russ.).
11. *Materialy gosudarstvennogo arkhiva Omskoi oblasti [State Archive of Omsk Oblast]*. Fund 67, File 367. Military Cossack Administration of the Siberian Cossack Host. (In Russ.).